

последствий как: потеря урожая, возбуждение различных заболеваний, уязвимость к поражению другими вредителями и смерть растения.

Библиографический список

1. Плодоводство. Болезни и вредители плодово-ягодных растений [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. Касынкина, И.П. Кошеляева. Пенза: ПГАУ, 2022. 143 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/270977> (дата обращения: 02.11.2022).

2. Общая сельскохозяйственная энтомология [Электронный ресурс]: учебное пособие / составитель С.И. Рудакова. Кемерово: Кузбасская ГСХА, 2018. 221 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/143031> (дата обращения: 03.11.2022).

3. Защита растений в садоводстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Гайвас, Г.В. Барайщук, И.Ю. Игошкина. Омск: Омский ГАУ, 2020. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/136144> (дата обращения: 03.11.2022).

УДК 634

ВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ НА УРАЛЕ

Maintaining the culture of black currant in the Urals

У.М. Батманова, студентка

Е.М. Чеботок, кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник Свердловской ССС ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

М.Ю. Карпухин,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Уральский государственный аграрный университет

Аннотация

В статье рассматриваются биологические особенности черной смородины, питательные и лечебные свойства ягод растения. Особое внимание уделяется на описание условий, которые необходимы для нормального роста и развития растения. В статье приведены примеры самых опасных и распространенных болезней и вредителей черной смородины, а также меры борьбы с ними. Также рассмотрен

современный сортимент данной культуры уральской селекции. Приведены сорта и их особенности.

Ключевые слова: черная смородина, садоводство, сорт, селекция, биологические особенности, хозяйственно-ценные признаки

Summary

The article discusses the biological features of black currant, nutritional and medicinal properties of the berries of the plant. Special attention is paid to the description of the conditions that are necessary for the normal growth and development of the plant. The article provides examples of the most dangerous and common diseases and pests of black currant, as well as measures to combat them. The modern assortment of this culture of the Ural selection is also considered. The varieties and their features are given.

Keywords: black currant, gardening, variety, breeding, biological features, economically valuable signs.

Черная смородина – многолетний кустарник, надземная часть которого состоит из ветвей разного возраста. Она вынослива, ее урожайность может достигать 10-15 т/га, с куста 4-10 кг. [1].

Ягоды черной смородины содержат витамины В6, В2, Р, каротин, аскорбиновую кислоту (0,4%), сахара (4,5–16,8%), органические кислоты (2,5–4,5%, лимонную, яблочную), пектиновые, дубильные, азотистые вещества, эфирное масло, флавоноиды, оксикоричные кислоты, антоцианы. В листьях найдены аскорбиновая кислота, фитонциды, каротин, эфирное масло. В свежем соке черной смородины обнаружен антоциан мальвин [4].

Для хорошего роста и развития смородины требуются легкие суглинистые, богатые питательными веществами, водо- и воздухопроницаемые почвы. Тяжелые глинистые, легкие песчаные и торфяные почвы требуют предварительного окультуривания. Кислые почвы до посадки необходимо известковать с доведением кислотности (ph) до 6,0-6,5.

Место для посадки должно обеспечивать лучшее снегонакопление; иметь хорошую освещенность и влажность; быть на расстоянии не ближе 1 м от грунтовых вод.

Кусты смородины при хорошем уходе достигают значительных размеров (более 1,5 м шириной и высотой). В нормально развитом и правильно сформированном кусте смородины оставляют 18-20 сильных ветвей разного возраста.

Наиболее сильные приросты смородины формируются из хорошо развитых нижних почек, расположенных у основания ветвей и на укоренившихся пригнутых к земле ветвях.

Плодовые образования закладываются на второй год после образования скелетных ветвей и сохраняются 3-4 года. Поэтому смородина плодоносит в основном на ветвях второго и третьего порядков или на приростах прошлого года. Наиболее урожайные у смородины 3-4-летние ветви.

С момента посадки куст смородины выращивается не более 10 лет, при условии систематической обрезки, в противном случае ягоды мельчают, урожайность резко падает, усыхают скелетные ветви, куст быстро загущается.

Основным вредителем на смородине является почковый клещ (лат. *Eriophyes ribis*). Он повреждает почки, что оказывает влияние на развитие куста, а также является переносчиком мохровости, опасного вирусного заболевания, приводящего к отсутствию урожая. Меры борьбы: весной, во время распускания почек, следует провести тщательный осмотр на наличие поврежденных почек (в виде кочанчиков капусты) и обязательно их выщипать, а после сжечь, так как такие повреждения свидетельствуют о наличии там почкового клеща. После цветения целесообразно опрыскнуть 1-% бордоской жидкостью, или ее заменителями (хлорокись меди, купронил, куприцин) [3].

Не менее опасным вредителем является смородинная почковая моль (лат. *Lampronia capitella* Cl). Гусеницы вгрызаются в середину почек, где и питаются. (Внутри первой поврежденной почки гусеницы линяют трижды и переходят на соседние почки.) Одна гусеница за время своего развития повреждает 4-7 почек. Поврежденные почки не распускаются и засыхают, реже дают уродливые листья. Методом борьбы является вырезание сухих побегов, старых пней, уборка и сжигание растительных остатков. Обработка инсектицидами в случае наличия 3-5 гусениц (ЭПВ), перезимовавших на один куст. Перед цветением смородины в момент окукливания необходимо рыхлить землю. Обработка кустов до распускания почек Известковым молочком.

Одним из наиболее вредоносных заболеваний черной смородины является американская мучнистая роса (лат. *Powdery mildew currants*). Чаще всего она поражает молодые растения и развивается в основном в загущенных посадках. Проявляется вскоре после цветения в виде белого паутинистого налета, который впоследствии приобретает вид белого порошка с черными точками, затем он уплотняется. В качестве мер борьбы проводят опрыскивания 0,5%-ным раствором кальцинированной соды, повторное опрыскивание через 8-10 дней.

На Среднем Урале селекционная работа по черной смородине ведется на Свердловской селекционной станции садоводства. Современный сортимент представлен высокозимостойкими сортами разного срока созревания, с хозяйственно-полезными признаками на высоком уровне.

Для получения стабильных урожаев следует высаживать сорта с разными сроками цветения, чтобы избежать массового повреждения цветков весенними заморозками.

Ниже представлена таблица-описание сортов селекции Свердловской селекционной станции садоводства [6].

Таблица 1

Характеристика сортов смородины черной, районированных и перспективных на Среднем Урале

Сорт	Время цветения / созревания	Зимостойкость	Устойчивость к мучнистой росе	Устойчивость к почковому клещу	Средняя - максимальная масса ягоды	Вкус	Назначение	Биологические особенности
Атаман	среднее / позднее	высокая	средняя	высокая	1,5-5,0	приятный кисло-сладкий	столовое и техническое	в незначительной степени поражается септориозом
Воевода	среднее / позднее	высокая	высокая	высокая	1,3-4,0	кисло-сладкий	столовое и техническое	плотная кожица ягод
Вымпел	среднее / среднее	высокая	высокая	высокая	1,4-4,0	десертный	столовое и техническое	куст компактный
Глобус	среднее / среднее	высокая	высокая	средняя	1,4-5,0	десертный	столовое и техническое	куст компактный, в незначительной степени поражается септориозом
Добрый Джинн	раннее / раннее	высокая	высокая	высокая	1,3-5,0	десертный	столовое и техническое	куст раскидистый
Пилот	среднее / позднее	высокая	высокая	высокая	1,4-5,0	кисло-сладкий	столовое и техническое	в слабой степени поражается септориозом

Славянка	позднее / среднее	высокая	высокая	средняя	1,3-3,0	десертный	столовое и техническое	куст компактный, ягоды одномерные, транспортабельные
Удалец	раннее / среднее	высокая	высокая	высокая	1,4-4,0	приятный кисло-сладкий	столовое и техническое	куст среднерослый, полураскидистый
Фортуна	среднее / позднее	высокая	высокая	высокая	1,6-5,0	приятный кисло-сладкий	столовое и техническое	отличается быстрым формированием куста и ранним вступлением в плодоношение
Шаман	раннее / среднее	высокая	высокая	средняя	1,5-4,0	приятный кисло-сладкий	столовое и техническое	куст среднерослый, слабораскидистый

1. Атаман

Сорт зимостойкий, повреждения генеративных почек возможно в годы с резкими перепадами температуры воздуха при малом накоплении снега. Высокоурожайный до 180 ц/га. Куст сильнорослый, полураскидистый. Среднего срока цветения, созревание ягод позднее, самоплодность высокая до 58%, скороплодный, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, в слабой степени поражаются септориозом, плодовая кисть средняя, с неплотным расположением ягод. Ягоды крупные, средней массой 1,5 г и максимальной – 5 г, одномерные, приятного кисло-сладкого вкуса, с сухим отрывом. В них содержится: сахаров – 7,9%, кислот – 3,0%, витамина С – 317,0 мг/100 г. Пригоден для всех видов переработки.

2. Воевода

Сорт высокозимостойкий, урожайность стабильная высокая до 140 ц/га. Куст сильнорослый, умеренно раскидистый. Среднего срока цветения и созревания, скороплодный, самоплодность до 72%, устойчивость к грибным заболеваниям и почковому клещу высокая. Плодовая кисть средняя с неплотным расположением ягод. Ягоды средней массой 1,3 г и максимальной – 4 г, чёрные, округлой формы, с плотной, но не грубой кожицей. Вкус кисло-

сладкий. В них содержится: сахаров – 8,5%, кислот – 3,2%, витамина С – 307,0 мг/100 г. Пригоден для всех видов переработки.

3. Вымпел

Сорт высокостойкий, урожайность до 180 ц/га. Куст в молодом возрасте компактный, во взрослом – слабораскидистый. Среднего срока цветения и созревания, самоплодность 62,7%, сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, повреждается почковой молью. Плодовая кисть длинная с неплотным расположением ягод. Ягоды средней массой 1,3 г, максимальной – 4 г, чёрные, округлой формы, сравнительно одномерные, кожица и мякоть очень нежной консистенции. Вкус десертный, в них содержится: сахаров – 9,13%, кислот – 1,97%, витамина С – 260,0 мг/100 г. Пригоден для всех видов переработки. В Госреестр включен по Волго-Вятскому региону РФ.

4. Глобус

Сорт высокостойкий, урожайность стабильная 80 ц/га. Куст средне- или сильнорослый, компактный с толстыми прямыми побегами. Среднего срока цветения и созревания, самоплодность 67%, плодовая кисть средняя. Ягоды крупные, средней массой 1,4 г, максимальной – 5 г, одномерные, чёрные, округлой формы, десертного вкуса, универсального назначения. Отрыв сухой. В них содержится: сахаров – 6,7%, кислот – 2,5%, витамина С – 243,0 мг/100 г. В Госреестр включен по Волго-Вятскому региону РФ.

5. Добрый джинн

Сорт высокостойкий, урожайность до 150 ц/га. Куст среднерослый, полураскидистый, средней загущённости. Очень раннего срока цветения и созревания ягод, самоплодность 68%, не поражается мучнистой росой и почковым клещом. Плодовая кисть длинная, с плотным расположением ягод. Ягоды средней массой 1,3 г, максимальной – 5 г, чёрные, округлой формы, неоднородные по величине, с нежной и тонкой кожицей, отличного десертного вкуса, отрыв ягод сухой. В них содержится: сахаров – 7,1%, кислот – 2,7%, витамина С – 213,0 мг/100 г. Сорт пригоден для всех видов переработки. В Госреестр включен по Волго-Вятскому региону РФ.

6. Пилот

Сорт зимостойкий, урожайность высокая до 240 ц/га. Куст средне- или сильнорослый, полураскидистый. Среднего срока цветения, созревания ягод средне-позднее, самоплодность 66%, сорт с высокой устойчивостью к мучнистой росе и почковому клещу. В слабой степени листья поражаются септориозом. Плодовая кисть средняя с неплотным расположением ягод. Ягоды средней массой 1,5 г, максимальной – 5 г, чёрные, округлой формы, сравнительно одномерные. Вкус кисло-сладкий, кожица плотная, но не грубая, отрыв сухой. В них содержится: сахаров – 8,4%, кислот – 2,9%, витамина С –

320,0 мг/100 г. Пригоден для всех видов переработки. В Госреестр включен по Уральскому региону РФ

7. Славянка

Сорт высокозимостойкий, хотя часто в зиму уходит с неопавшими листьями на верхушках побегов, урожайность 90 ц/га, ежегодная. Куст среднерослый, компактный, средней загущенности. Позднего срока цветения, созревание ягод средне-позднее, самоплодность 70%, повреждается почковым клещом до 1,0 балла. Плодовая кисть средней длины с неплотно расположенными ягодами. Ягоды средней массой 1,3 г, максимальной – 3 г, одномерные, чёрные, округлой формы, кожица плотная, но не грубая, вкус – десертный, отрыв легкий, сухой. В них содержится: сахаров – 6,6%, кислот – 2,2%, витамина С – 164,6 мг/100 г. Пригоден для всех видов переработки. В Госреестр включен по Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам РФ.

8. Удалец

Сорт высокозимостойкий, урожайность до 140 ц/га. Куст среднерослый, полураскидистый. Среднего срока цветения, созревание ягод ранне-среднее, скороплодный, самоплодностью 63,1 %, устойчив к мучнистой росе, листья в слабой степени поражаются септориозом. Плодовая кисть средняя, с неплотным расположением ягод. Ягоды средние и крупные, средней массой 1,4 и максимальной – 4 г, с нежной консистенцией и приятным кисло-сладким вкусом. В них содержится: сахаров – 10,19 %, кислот – 4,7%, витамина С – 125,6 мг/100 г. Пригоден для всех видов переработки. В Госреестр включен по Волго-Вятскому региону РФ.

9. Фортуна

Сорт зимостойкий, высокоурожайный до 200 ц/га. Куст сильнорослый, полураскидистый, средней загущенности. Среднего срока цветения, созревание ягод средне-позднее, отличается быстрым формированием куста, скороплодный, самоплодность 63%, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, поражение септориозом 1,5 балла. Плодовая кисть средней длины с неплотным расположением ягод. Ягоды средней массой 1,6 г, максимальной – 5 г, чёрные, округлой формы, крупные, одномерные, приятного кисло-сладкого вкуса. Отрыв сухой. В них содержится: сахаров – 8,4%, кислот – 3,1%, витамина С – 306,0 мг/100 г. Пригоден для всех видов переработки. В Госреестр включен по Волго-Вятскому региону РФ.

10. Шаман

Сорт высокозимостойкий, урожайность до 160 ц/га. Куст среднерослый, слабораскидистый. Срок цветения и созревания ягод ранне-средний, скороплодный, самоплодность 61,8 %, устойчив к мучнистой росе, листья в

слабой степени поражаются септориозом (до 1,0 балла), может повреждаться почковой молью до 3,0 балла. Плодовая кисть короткая, с неплотным расположением ягод. Ягоды крупные, средней массой 1,5 и максимальной – 4 г, матовые, с нежной консистенцией и приятным кисло-сладким десертным вкусом. В них содержится: сахаров 7,8 %, кислот – 4,8%, витамина С – 138,7 мг/100 г. Пригоден для всех видов переработки. В Госреестр включен по Волго-Вятскому региону РФ.

Библиографический список

1. Бирюков М.П., Бочаров В.И., Нащеккина А.С., Чистякова Л.И. Садоводство Среднего Урала. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1968. 420 с.
2. Ягодные культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Даньков, М.М. Скрипниченко, С.Ф. Логинова, Н.Н. Горбачёва. СПб.: Лань, 2022. 192 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/212006>.
3. Кайгородцев П.И. Вредители и болезни плодово-овощных культур уральского сада и огорода. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во. 2002. 196 с.
4. Наумкин В.Н., Коцарева Н.В., Манохина Л.А., Крюков А.Н. Пищевые и лекарственные свойства культурных растений [Электронный ресурс]: учебное пособие. СПб.: Лань. 2021. 400 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/168865>.
5. Слепнева Т.Н., Чеботок Е.М. Шагина Тамара Васильевна (Материалы к библиографии) – Свердловская селекционная станция садоводства – структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Екатеринбург, 2019. 40 с.
6. Районированные и перспективные сорта для садоводства Урала. Свердловская селекционная станция садоводства – структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Екатеринбург, 2022. 171 с.
7. Чеботок Е.М. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИЗУЧЕНИЯ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ [Электронный ресурс] // СССК. 2018. № 1. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-sortoizuc>.
8. Помология Урала = Pomology of the Urals : сорта плодовых, ягодных культур и винограда / [Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук] ; С.А. Макаренко и др. М.: Наука, 2022. 504 с.